

TA'LIM JARAYONDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLANISHNING AFZALLIKLARI

Alimov Abdusamat Abdurasulevich

Oriental Universiteti dotsenti, texnika fanlari nomzodi

Annotatsiya. Zamonaviy o'quv jarayonida sun'iy intellektning roli ko'rib chiqiladi: vazifalarni avtomatlashtirish, o'quv faoliyatini tahlil qilish va o'quv jarayonini shaxsiylashtirish uchun sun'iy intellektning salohiyati. O'qituvchilar uchun sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari tomonlari, jumladan, ish hajmini kamaytirish va ta'lim sifatini oshirish, shuningdek, talabalar uchun qoniqish hisini va ta'lim olish samaradorligini ko'rilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim berish tahlili, shaxsiy tavsiyalar, sun'iy intellektga asoslangan dasturlar.

Аннотация. Рассматривается роль искусственного интеллекта в современном образовательном процессе: потенциал искусственного интеллекта для автоматизации задач, анализа образовательной деятельности и персонализации учебного процесса. Освещаются преимущества использования искусственного интеллекта для преподавателей, включая снижение нагрузки и улучшение качества обучения, а также для студентов, в том числе повышение удовлетворенности и эффективности обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, анализ обучения, персонализированные рекомендации, программы на основе искусственного интеллекта.

Abstract. The role of artificial intelligence in the modern educational process is considered: the potential of artificial intelligence for task automation, analysis of educational activities, and personalization of the learning process. The benefits of using artificial intelligence for teachers are highlighted, including workload reduction and improvement of education quality, as well as for students, including increased satisfaction and learning efficiency.

Keywords: Artificial intelligence, learning analysis, personalized recommendations, artificial intelligence-based programs.

Bugungi kunda biz texnologiyalar rivojlanib, sun'iy intellekt inson hayotining ko'plab sohalariga kirib borayotgan kuchli vositaga aylangan davrda yashayapmiz. Misol tariqasida ta'limni, shu jumladan oliy o'quv yurtlaridagi o'quv jarayonini ko'rishimiz mumkin. Sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim sifatini va o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Sun'iy intellekt o'qituvchi uchun ham, talaba uchun ham ajoyib yordamchi bo'lishi mumkin va u amalda faol sinovdan o'tkazilmoqda [1].

Sun'iy intellekt muntazam vazifalarni avtomatlashtirish uchun ishlatilishi mumkin, bu o'quvchilarning zaif tomonlarini aniqlashga, o'quv materiallarini o'quv jarayoniga moslashtirishga, o'quv tavsiyalarini shaxsiylashtirishga va boshqa ko'p narsalarda yordam beradi. O'quv jarayonini o'zgartira olish va uni yanada samarali qilish qobiliyati sun'iy intellektni kuchli vositaga aylantirmoqda.

O'qituvchi uchun sun'iy intellekt talabalar ishini tekshirish va baholashda [2], darslarni rejalashtirishda [3], talabalarning ma'lumotlarini boshqarish va boshqa shu kabi ishlarini bajarishni yengillashtiradigan ajoyib yordamchi bo'lishi mumkin. Ushbu maqsadlar uchun sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilar ish yukini sezilarli darajada kamaytiradi va uning boshqa vazifalar uchun vaqt ajratishga yordam beradi (masalan, ilmiy ijod bilan shug'ullanish, o'quv materiallarini tayyorlash, talabalar bilan individual mashg'ulotlar va boshqalar).

Shuningdek, o'quv jarayonini takomillashtirish uchun sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilishi va o'quvchilarning zaif tomonlarini aniqlab berishi mumkin. Bu esa o'qituvchiga talabalarining o'quv materialini o'zlashtir bo'yicha tavsiyalar berishga, ularining ehtiyojlarini tushunishga va shunga mos ravishda o'quv materialni taqdim etish usullarini takomillashtirishga imkon beradi.

Sun'iy intellekt har bir talabaning bilim olishiga shaxsan yondashishga yordam beradi. O'quv jarayonida talabalarning shaxsiy qiziqishlari, uning qobiliyat va

qiziqishlariga qarab sun'iy intellekt uning materiallarni samarali o'zlashtiradigan va ta'lim sifatini yaxshilaydigan individual o'quv tavsiyalarini berishi mumkin.

O'qituvchi sun'iy intellektdan yordamchi sifatida foydalanila oladi [3]: talabalar bilan tezkor muloqot o'rnatishi, bilimlarini sinovdan o'tkazishi, buning asosda kerakli o'quv materialini tanlanlab berishi va hattoki talabalar murakkab tushunchalarni yaxshiroq tushunishi va o'rganishi uchun ushbu materialni moslashtirib berishi mumkin.

Sun'iy intellekt talabalar uchun shaxsiy yordamchi vazifasini ham bajarishi mumkin. U talaba uchun kurslarni o'rganish bo'yicha tavsiyalar, tadqiqot loyihalarini tayyorlashda yordam va malakasini o'stirish rejasini tuza oladi. Bularning barchasi talabalarga ta'lim va kasbiy yo'llarini tanlash to'g'risida qaror qabul qilishga yordam beradi. Sun'iy intellekt nafaqat qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi, balki tanqidiy fikrlash, tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi va talabalarning o'quv jarayonida ilg'or texnologiyalarga qiziqishini oshiradi.

Yuqorida sanab o'tilgan afzalliklarga qarmay sun'iy intellektni o'quv jarayoniga joriy etishda bir qator muammolarga ega [4]: maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi masalalari, shuningdek o'qituvchilarni yangi texnologiyalar bo'yicha o'qitish uchun qo'shimcha mablag'lar ajratish masalalari. O'quv jarayonlarini avtomatlashtirish natijasida ish joylarini qisqartirishi ham istisno qilib bo'lmaydi. Bularning barchasi oliy o'quv yurtlarida sun'iy intellektdan foydalanishni puxta ko'rib chiqish va rejalashtirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Искусственный интеллект в образовании [электронный ресурс] - режим доступа - URL: <https://skillbox.ru/media/education/iskusstvennyy-intellekt-v-obrazovanii-izuchaem-realnyu-praktiku/> (дата обращения 19.03.2024).
2. Куликова, Н. Ю. Модель использования систем искусственного интеллекта для оценки качества формирования компетенций студентов вуза / Н. Ю. Куликова, О. А. Маслова, Ю. С. Пономарева // Мир науки. Педагогика и

психология. 2021. Т. 9. № 5. - URL: <https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN521.pdf>
[электронный ресурс].

3. Асвад Фирас М. Разработка информационной системы вуза с применением методов искусственного интеллекта /Ф.М. Асвад //Вестник Воронежского государственного технического университета. Технические науки, 2011. Т.7, N 5. С. 129-130.

4. Соколов Н.В. Проблемы и риски применения современных технологий искусственного интеллекта в образовании РФ / Н.В. Соколов // Актуальные проблемы педагогики и психологии. 2022. Том 3. N 5. С. 10-14.